

**К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЦЕНТРАЛА**

**ON THE ISSUE OF INCREASING INVESTMENT THE ATTRACTIVENESS
OF THE CULTURAL OBJECT HERITAGE OF FEDERAL
SIGNIFICANCE – ALEXANDER CENTRAL**

ФРЕНКЕЛЬ АННА СЕРГЕЕВНА,
магистрантка,

Иркутский государственный университет путей сообщения.

ТЕРЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
кандидат экономических наук, доцент,

Иркутский государственный университет путей сообщения.

ПОДВЕРБНЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,

Иркутский государственный университет путей сообщения.

FRENKEL ANNA SERGEEVNA,
Master's Student,

Irkutsk State University of Railway Transport.

TERENTYEVA NATALIA YURIEVNA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Irkutsk State University of Railway Transport.

PODVERBNYY VYACHESLAV ANATOLYEVICH,
Doctor of Technical Sciences, Professor,

Irkutsk State University of Railway Transport.

В данной статье рассматривается объект культурного наследия федерального значения, находящийся в собственности Иркутской области – Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ». Приведены основные сведения по истории объекта, схемы его расположения, фотографии его технического состояния. Рассмотрены планы о передаче объекта в льготную аренду, описан механизм аренды. Предложены условия повышения инвестиционной привлекательности объекта, в числе которых проведение работ по консервации исторического здания централа, строительство скоростной линии рельсового транспорта, создание архива, библиотеки и музея централа. Перспективу авторы видят в создании туристического культурно-исторического и санаторно-курортного кластера в селе Александровском.

This article discusses the object of cultural heritage of the federal meanings, owned by the Irkutsk region – the Historical and architectural complex "Alexandrovsky Central". The basic information on the history of the object, its location schemes, photographs of its technical condition are given. The plans for the transfer of the object to a preferential lease are considered, the rental mechanism is described. The conditions for increasing the investment attractiveness of the facility are proposed, including the conservation of the historic central building, the construction of a high-speed rail transport line, the creation of an archive,

library and museum of the central. The authors see a prospect in the creation of a tourist cultur-al-historical and sanatorium-resort cluster in the village of Alexandrovsky.

Ключевые слова: объект культурного наследия федерального значения, историко-архитектурный комплекс «Александровский централ», условия повышения инвестиционной привлекательности.

Key words: object of cultural heritage of federal significance, historical and architectural complex "Alexandrovsky Central", conditions for increasing investment attractiveness.

Введение. Данная статья является третьей в цикле работ авторов по проблеме реконструкции и инвестирования в развитие объектов исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся на территории Иркутской области.

В первой статье было рассмотрено современное состояние Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) и показана необходимость её реконструкции.

Во второй статье цикла, авторы установили, что затраты на реконструкцию Кругобайкальской железной дороги для увеличения пропускной способности дороги и освоения перспективного пассажиропотока, поэтапного строительства необходимых защитных сооружений от опасных природных явлений и работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охраным обязательством в текущих ценах могут быть оценены в 500 млн рублей.

Предметом исследования настоящей статьи является объект, указанный в Перечне объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения (история, архитектура) на дату 01.04.2022 г. под пунктом 578 с регистрационным номером № 381721317 040006 как объект охраны – «Наименование по решению: Историко–архитектурный комплекс «Александровский централ». Датировка здания: не определена (1873–1891гг.). Материал: камень. Категория охраны: ГО фед, Распоряжение СМ РФ от 23.07.1993г. № 1301-р (дополнение Постановления СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960г.) Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 88 [1].

На рис. 1 показано расположение сравниваемых объектов – Александровского центра и КБЖД по отношению к областному центру, оба объекта культурного наследия находятся на расстоянии около 70 км от Иркутска (рис. 1).

Рис. 1. Расположение объектов культурного наследия федерального значения Александровского центра и Кругобайкальской железной дороги.

Оба объекта культурного наследия находятся сегодня в техническом состоянии, требующем значительных капиталовложений, оцениваемых примерно на одном уровне, равном 500 млн рублей, но при этом перспективы их сохранения, реконструкции, инвестирования в их развитие, существенно неравноценны.

Александровский централ

Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» – это памятник истории и культуры федерального значения, один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Он расположен в селе Александровском, в котором проживает около 1,5 тысяч жителей, расположенном в Боханском районе Иркутской области (рис. 2).

Рис. 2. Расположение Александровского централа в селе Александровском.

Здание было построено во второй половине XVIII века как Александровский винокуренный завод. Затем завод перешел государству и в 1873 году на его территории был построен централ. Александровский централ был каторжной тюрьмой с тяжёлыми условиями содержания.

В тюрьме содержались участники антиправительственных выступлений, в том числе польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Там же находилась Александровская центральная пересыльная тюрьма, через которую прошли Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе.

В советское время там была трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем – следственный изолятор. С 1956 по 2017 годы в комплексе располагалась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас комплекс пустует [2].

Здание находится в аварийном состоянии, необходимо предпринять меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (рис. 3).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов сообщил о планах распространить на этот объект льготную аренду (льготная аренда распространяется только на объекты, которые находятся в областной собственности). Планируется, что такие действия помогут привлечь внимание предпринимателей к этому памятнику истории и культуры, являющемуся уникальным объектом, расположенным недалеко от областного центра, причем объектом, который может заинтересовать туристов, как российских, так и зарубежных.

При заключении договора льготной аренды арендатор получит в управление земельный участок площадью 2,1 гектара и здания Александровского централа (11 объектов разной площади и назначения) на 49 лет по цене аренды 1 рубль в год, при том, что площадь главного корпуса централа составляет 4,3 тыс. кв. метров.

Рис. 3. Современное состояние Александровского централа.

Разрешённый вид использования Александровского централа – для объектов общественно-делового назначения. Отмечается, что в перспективе в историческом здании может быть создан музей пенитенциарной системы.

Также В. Соколов экспертно оценил общие затраты на восстановление Александровского централа с учетом охранных обязательств в сумму около 500 млн рублей [2].

Отметим, что еще в 2016 году было принято Постановление Правительства Иркутской области от 24.11.2016 г. № 756-пп о порядке предоставления объектов на условиях льготной арендной платы, а затем, в 2020 году Постановление Правительства Иркутской области «О внесении изменений в Порядок установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия», согласно которому предусмотрена льготная арендная плата в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия со дня заключения договора аренды, на срок не менее 15 лет, при условии обязанности арендатора в срок, не превышающий 7 лет, провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством [3].

Таким образом, планируется передать Александровский централ в льготную аренду, при том, что часть помещений должна быть выделена под музей истории комплекса, а часть – законсервирована, отметим, что в составе комплекса есть здания, которые не являются памятниками, и не стоят на охране.

Условия повышения инвестиционной привлекательности объекта

По мнению авторов, объект мог бы заинтересовать арендаторов и инвесторов, если бы были выполнены *три условия*:

- 1) проведены работы по консервации исторического здания централа;
- 2) построена скоростная линия рельсового транспорта (электропоезд, рельсовый автобус), соединяющая Иркутск и село Александровское;
- 3) выполнен архивный поиск, и собраны воедино в архиве и библиотеке централа документы об истории самого здания и судьбах людей, прошедших через него; архив должен быть оцифрован, чтобы на сайте музея Александровского централа можно было разместить экспозицию, предоставить посетителям сайта возможность виртуальной прогулки по музею, – всё это привлечет посетителей, и увеличит число желающих совершить экскурсию в музей централа.

Первое условие очень важно с точки зрения сохранения от разрушения здания централа, и это понимают как официальные должностные лица, так и равнодушные жители района и области.

Так в мае 2022 года на территории централа был проведен субботник, в котором приняли участие около 80 человек – студенты колледжа строительства и архитектуры, администрация Усть-Ордынского бурятского округа, Боханского района, коммунисты, сторонники КПРФ и комсомольцы (рис. 4) [4].

Рис. 4. Участники субботника в Александровском центральном, май 2022 г.: а – участники во дворе централа, б – идет уборка в коридоре централа.

Руководитель ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» Григорий Ивлев подчеркивал, что основная задача состоит в том, чтобы «...сохранить комплекс в нынешнем состоянии до начала реставрации, не допустить дальнейшего разрушения» [5].

На рис. 5 приведены фото Александровского централа до выполнения первоочередных противоаварийных работ по консервации.

Рис. 5. Фото с квадрокоптера Александровского централа до выполнения работ по консервации объекта: а – общий вид, б – наиболее разрушенная часть здания.

В ноябре-декабре 2022 года были проведены первоочередные противоаварийные работы по консервации в историко-архитектурном комплексе «Александровский централ». Специалисты подрядной организации – ООО «Реставрация», отремонтировали поврежденную кровлю, уложили 320 кв. метров новой металлической кровли и 240 кв. метров новой шиферной кровли. Для отвода воды были установлены 38 труб и смонтирована новая водосточная система, проведена консервация окон, дверных и оконных пролетов путем закрытия де-

ревянными щитами общей площадью 580 кв. метров. На эти работы из областного бюджета было выделено 2,4 млн рублей [5].

Второе условие имеет значение для повышения транспортной доступности объекта, так как установление надежной связи между областным центром и объектом культурного наследия положительно повлияет на его инвестиционную привлекательность.

Сегодня село Александровское связано с Иркутском (расстояние по автодороге 72 км) и Боханом (расстояние по автодороге 51 км) автодорогой регионального значения 25 ОП МЗ 25Н–095 Иркутск – Оса – Усть-Уда III–IV категории, в Иркутске действует аэропорт, в Бохане – вертолетная площадка (вертодром).

Также село Александровское связано автодорогой IV категории 25 ОП МЗ 25Н-102 Александровское – Усолье-Жилкино протяженностью 12,2 км. Но из села Усолье-Жилкино нет прямой устойчивой пассажирской связи через реку Ангара с городом Усолье-Сибирское и поселком Тельма, в котором также планируется создать новый туристический объект – «Историко-культурный выставочный центр Тельминская фабрика».

Второе условие может быть выполнено при условии создания на базе Александровского центра и села Александровского туристического культурно-исторического и санаторно-курортного кластера, включающего музей и архив центра, этнодеревню, ремесленную слободу, и санаторий.

В районе села Александровского есть живые чистые ключи, хороший ландшафт, сосновый бор, действует оздоровительный летний лагерь «Чайка», который можно реконструировать в круглогодичный центр экотуризма, устроив лыжню, каток, снежные горки и несколько терренкуров – маршрутов для пеших прогулок и активного отдыха, предусматривающих дозированную (по расстоянию, темпу и углу наклона) ходьбу по пересечённой местности с постепенным наращиванием двигательной активности для оказания тренирующего действия на мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную систему. В селе Александровском найдется немало медицинских работников, имеющих достаточную квалификацию для работы в таком лечебно-оздоровительном учреждении [6].

Возможна организация однодневных туров из Александровского в Усолье-Жилкино на берег Ангары.

При размещении площадки международного аэропорта «Иркутск-Новый» в селе Поздняково (25 км от Иркутска), как планируется сейчас, или, в поселке Усть-Ордынском (69 км от Иркутска), как планировалось ранее, к селу Александровскому может быть построена линия скоростного рельсового транспорта, которая обеспечит надежную связь и в 1,5 раза сократит время в пути [7-9].

В то же время при проектировании линии скоростного рельсового транспорта от нового аэропорта города Иркутска к Александровскому туристическому культурно-историческому и санаторно-курортному кластеру необходимо будет выполнить расчеты шумового загрязнения и предусмотреть необходимые мероприятия по снижению шума от проходящих проездов [10, 11].

Наконец, *третье условие* постепенно реализуется уже в настоящее время.

3 апреля 2017 года был создан Фонд «Возрождения Александровского центра», директором фонда назначен Михаил Мелехеда. Задачами фонда являются восстановление памятника исторического наследия и создание историко-культурного музея, в том числе запуск части музейной экспозиции в самом центре, восстановление храма Александра Невского, а также начало работы трактира и гостиницы для туристов, основной гостиничный комплекс для которых планируется обустроить на Солдатском озере.

В самом здании Александровского центра будет размещена экспозиция, посвящённая психиатрической больнице, и каторжной тюрьме, и даже винокурне, которая была здесь изначально. В Александровском планируется создать этнодеревню в виде единого историко-

Рис. 7. Прошлое и настоящее Александровского централа:

а – фото храма Александра Невского, начало XX века; б – баннер, установленный рядом с памятным крестом на месте бывшего храма Александра Невского, наши дни.

При этом арендатору необходимо будет соблюдать охранное обязательство – документ, в котором определяются публичные обязанности по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН), и предусматриваются требования, направленные на сохранение, содержание и использование объекта культурного наследия в соответствии с паспортом.

Если в ближайшее время арендатор не будет найден, необходимо рассмотреть вопрос о передаче объекта культурного наследия «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» в федеральную собственность, чтобы проект его реконструкции-реставрации вошел в госпрограмму.

Заключение

Приведены основные сведения по истории объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в собственности Иркутской области – Историко-архитектурного комплекса «Александровский централ».

Рассмотрены схемы его расположения, фотографии его технического состояния, планы по передаче объекта в льготную аренду, описан механизм аренды.

Предложены условия повышения инвестиционной привлекательности объекта, в числе которых – проведение работ по консервации исторического здания централа, строительство скоростной линии рельсового транспорта, создание архива, библиотеки и музея централа.

Перспективу авторы видят в создании туристического культурно-исторического и санаторно-курортного кластера в селе Александровском Боханского района Иркутской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перечень объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения по области. URL: <https://irkobl.ru/sites/oknio/neresen> (дата обращения: 15.11.2022).
2. Александровский централ сдадут в аренду за 1 рубль. URL: <https://www.ogirk.ru/2020/06/03/aleksandrovskij-central-sdadut-v-arendu-za-1-rubl> (дата обращения: 09.01.2023).
3. Постановление Правительства Иркутской области «О внесении изменений в Порядок установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной собственности Иркутской области» № 593-пп от 17.07.2020 г. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202007220003?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 06.01.2023).
4. На территории Александровского централа прошёл субботник. URL: <https://irkutsk.bezformat.a.com/listnews/aleksandrovskogo-tcentrala/105565316/?amp=1> (дата обращения: 06.01.2023).

5. Историческое здание Александровского централа законсервировали. Какие работы проведены? URL: <https://ircity.ru/text/society/2022/12/19/71908670> (дата обращения: 06.01.2023).

6. Александровский централ три года спустя. URL: <https://glagol38.ru/text/06-01-2020/002> (дата обращения: 10.01.2023).

7. Скоростной рельсовый транспорт для обеспечения пассажирских перевозок в Иркутской агломерации / В.А. Подвербный, О.В. Подвербная, А.В. Подвербный, Д.Б. Беляев, А.А. Малых // Проблемы и перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации российских железных дорог. 2007. С. 85-105.

8. Проектирование линии легкого рельсового транспорта по направлению «Аэропорт Иркутск–аэропорт Иркутск-Новый («Усть-Орда») / В.А. Подвербный // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. Иркутск: Изд-во ИрГУПС. 2012. № 1 (33). С. 215-223.

9. Проектирование скоростного пассажирского рельсового транспорта Иркутской агломерации / В.А. Подвербный, В.В. Казарина, О.В. Подвербная // Проектирование развития региональной сети железных дорог: сб. науч. тр. под ред. В.С. Шварцфельда. Хабаровск: изд-во ДВГУПС, 2016. Вып. 4. С.308-326.

10. Анализ программных комплексов для составления карт шумового загрязнения при проектировании трассы скоростного рельсового транспорта Иркутской агломерации / К.М. Титов, В.А. Подвербный // Проблемы и перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации российских железных дорог. 2007. С. 161-166.

11. Системы активного гашения акустического шума / К.М. Титов, В.В. Мотошкин, В.А. Подвербный // Проблемы и перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог: труды всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2009. С. 237-241.

12. Фонд президентских грантов. Реновация Александровского централа: возрождение исторической значимости. URL: <https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=8F25B317-2BF0-4E8F-9987-C4260D929A60> (дата обращения: 06.01.2023).

Терентьева Н.Ю. Управление жизненным циклом инвестиционно-строительных проектов. Иркутск: ООО «Мегапринт», 2021. 124 с.

© Френкель А.С., Терентьева Н.Ю., Подвербный В.А., 2023.